

а также частоты мутаций в МЗ. Среди мутировавших семей получены высокоурожайные, крупнокоробковые, компактовидные формы растений. В некоторых вариантах растения имели широкий спектр мутаций и демонстрировали 5-6, а иногда 7 хозяйственно важных признаков (крупнокоробковые, компактные кусты, продуктивные, скороспелые, высокоурожайные, высоковолокнистые, низкорослые, устойчивые к увяданию). Как известно, каждая мутантная форма с хозяйственно ценными признаками считается ценным исходным материалом для скрещивания.

Таким образом, действие гамма-излучения на семена хлопчатника не только создает генетическое разнообразие и широкий спектр мутаций, но и приводит к получению хозяйственно ценных мутантных форм для селекции. В дальнейшем исследования будут продолжены в ходе первичного сортоиспытания перспективных мутантных линий.

DOI:10.5281/zenodo.17050001

ОЦЕНКА ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОГО СТАТУСА БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ **ASSESSMENT OF THE CYTOGENETIC STATUS OF PREGNANT WOMEN LIVING IN ENVIRONMENTALLY UNFAVORABLE TERRITORIES OF THE BRYANSK REGION**

А.С. Домахина¹, А.В. Корсаков¹, В.П. Трошин²

¹ Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, г. Москва, Россия;

² Брянский государственный технический университет, г. Брянск, Россия

Ключевые слова: беременные женщины, цитогенетические нарушения, радиоактивное загрязнение, Брянская область

Множество загрязняющих веществ (поллютантов) различной природы постоянно ухудшают экологическую обстановку, тем самым нанося непоправимый вред здоровью населения. Техногенное воздействие на биосферу стало одним из значимых факторов, диктующим нам условия существования на Земле [1]. Поэтому цель исследования – сравнительный анализ частоты цитогенетических нарушений, показателей пролиферации и деструкция ядра во влажной и булльозной эпителии беременных женщин 26-33 лет, проживающих в условиях радиационного, химического и сочетанного загрязнения территорий Брянской области.

Таблица. Сравнительная оценка усредненной частоты цитогенетических нарушений, показателей нарушения пролиферации и деструкции ядра во влагалищном эпителии беременных женщин 28–33 лет, проживающих в различных экологических условиях (на 1000 клеток, $M \pm m$, ‰)

Показатель	Исследуемая территория				Достоверность межгрупповых различий
	Экологически благополучные условия (контроль)	Химическое загрязнение	Радиоактивное загрязнение	Сочетанное загрязнение	
	I (N=20)	II (N=20)	III (N=20)	IV (N=20)	
Цитогенетические нарушения					
Доля клеток с микродрами	1.6±0.15 (1.5-1.7)	5.9±0.31 (5.8-6.0)	6.8±0.35 (6.6-7.0)	7.9±0.32 (7.7-8.0)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ ^{н/д} ; p ₅ ***; p ₆ *
Доля клеток с протрузиями	3.8±0.27 (3.7-3.9)	6.9±0.33 (6.7-7.0)	8.8±0.44 (8.5-9.0)	10.6±0.43 (10.3-10.8)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ **; p ₅ ***; p ₆ **
Суммарная доля клеток с цитогенетическими нарушениями	5.4±0.28 (5.2-5.6)	12.8±0.39 (12.6-13.0)	15.6±0.54 (15.3-15.9)	18.5±0.57 (18.2-18.8)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ ***; p ₅ ***; p ₆ ***
Показатели нарушения пролиферации					
Доля клеток с двумя ядрами	1.2±0.22 (1.0-1.3)	2.7±0.22 (2.6-2.8)	3.5±0.25 (3.3-3.6)	4.9±0.43 (4.7-5.1)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ *; p ₅ ***; p ₆ *
Доля клеток с тремя и более ядрами	0.4±0.13 (0.3-0.4)	0.9±0.20 (0.8-1.0)	1.1±0.20 (1.0-1.1)	1.5±0.24 (1.3-1.6)	p ₁ ^{н/д} ; p ₂ **; p ₃ ***; p ₄ ^{н/д} ; p ₅ ^{н/д} ; p ₆ ^{н/д}
Доля клеток со сдвоенными ядрами	0.9±0.16 (0.8-1.0)	2.1±0.22 (2.0-2.2)	2.4±0.28 (2.2-2.5)	3.2±0.21 (3.1-3.3)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ ^{н/д} ; p ₅ **; p ₆ *
Суммарный показатель нарушения пролиферации	2.5±0.29 (2.3-2.6)	5.7±0.39 (5.5-5.9)	7.0±0.41 (6.8-7.1)	9.6±0.56 (9.3-9.8)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ ^{н/д} ; p ₅ ***; p ₆ ***
Показатели деструкции ядра					
Доля клеток с кариопикнозом	3.6±0.35 (3.4-3.7)	6.4±0.37 (6.2-6.5)	7.9±0.33 (7.7-8.0)	9.9±0.34 (9.7-10.0)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ **; p ₅ ***; p ₆ ***
Доля клеток с кариорексисом	4.8±0.41 (4.6-4.9)	6.4±0.30 (6.2-6.5)	7.7±0.36 (7.5-7.8)	8.4±0.29 (8.2-8.5)	p ₁ **; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ *; p ₅ ***; p ₆ ^{н/д}
Доля клеток с завершённым кариолизисом	4.5±0.32 (4.3-4.6)	7.8±0.35 (7.6-7.9)	9.4±0.27 (9.2-9.5)	10.6±0.48 (10.3-10.8)	p ₁ ***; p ₂ ***; p ₃ ***; p ₄ **; p ₅ ***; p ₆ *

Примечание: в скобках указаны доверительные интервалы для среднего значения. Приведены результаты межгрупповых сравнений различий: p₁ (I-II), p₂ (I-III), p₃ (I-IV), p₄ (II-III), p₅ (II-IV), p₆ (III-IV) с помощью U-критерия Манна-Уитни: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ^{н/д} недостоверно.

Исследования цитогенетического статуса беременных женщин проводились на основе микроядерного теста [2, 3] в клетках влагалищного и буккального эпителия. Показано, что частота цитогенетических нарушений, показателей нарушения пролиферации и деструкции ядра во влагалищном

эпителии беременных женщин, проживающих в загрязненных районах в 1.3–4.9 раза выше (таблица), а в буккальном эпителии – в 1.6–7.8 раза выше в сравнении с экологически благополучными (контрольными) районами ($p < 0.01–0.001$). Установлено, что в буккальном эпителии беременных женщин, проживающих в контрольных районах, суммарная доля клеток с цитогенетическими нарушениями не превышает нормативные величины, установленные МР ФМБА России 12.031–2020, составляя 4.7%, но на территориях химического, радиоактивного и сочетанного загрязнения показатель превышен в 1.8; 2.6 и 3.2 раза (9.2, 13.0 и 15.9%). При этом суммарный показатель нарушения пролиферации варьируется от 1.5 до 10.2% и превышает нормативные значения только на территориях сочетанного воздействия (10.2%). Сочетанное влияние радиоактивного и химического загрязнения привело к существенно более высокой (увеличение от 12.8 до 81.4% во влагалищном эпителии и от 22.6% до 2.3 раза в буккальном эпителии) частоте клеток с микроядрами, клеток с протрузиями, двуядерных клеток, клеток с двойным ядром, а также клеток с кариопикнозом и кариолизисом у беременных женщин по сравнению с районами, где имеется только один фактор загрязнения. Полученные результаты указывают, по всей вероятности, на синергетический характер действия радиационного и химического фактора на цитогенетический статус беременных женщин.

Список литературы

1. *Lourenço J., Mendo S., Pereira R.* Radioactively contaminated areas: Bioindicator species and biomarkers of effect in an early warning scheme for a preliminary risk assessment // *J Hazard Mater.* 2016. V. 317. P. 503–542. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2016.06.020>
2. *Fenech M., Holland N., Zeiger E., Chang W.P., Burgaz S., Thomas P.* et al. The HUMN and HUMNxL international collaboration projects on human micronucleus assays in lymphocytes and buccal cells-past, present and future // *Mutagenesis.* 2011. V. 26. №1. P. 239–245. <https://doi.org/10.1093/mutage/geq051>
3. *Kashyap B., Reddy P.S.* Micronuclei assay of exfoliated oral buccal cells: means to assess the nuclear abnormalities in different diseases // *J Cancer Res Ther.* 2012. V. 8. №2. P. 184–191. <https://doi.org/10.4103/0973-1482.98968>

DOI:10.5281/zenodo.17048876

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156